

PRÁTICAS INOVADORAS NA ESCOLA: AÇÕES PARA A SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

INNOVATIVE PRACTICES AT SCHOOL: ACTIONS TO RAISE AWARENESS ABOUT ENVIRONMENTAL CARE

Ildemara Oliveira Cardoso¹

RESUMO

Este estudo relata as práticas realizadas por estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, em Cícero Dantas, como parte de um projeto das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente. O foco dessas ações é a sensibilização ambiental dentro do currículo educacional, visando agregar valores de inovação para a didática escolar e promover a cidadania dos alunos. A metodologia empregada envolveu a seleção dos estudantes para participar das práticas de campo na própria escola e em outras unidades de ensino da Rede Municipal. Foram realizadas uma visita de campo e levantamento bibliográfico, a fim de embasar a descrição das práticas e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. Nessa seara, observou-se a relação entre teoria e realidade local, permitindo a sensibilização dos estudantes envolvidos e da população local quanto aos resíduos sólidos.

Palavras-chave: educação ambiental. sensibilização ambiental. gestão de resíduos.

ABSTRACT

This study reports on the practices carried out by students in the 8th year of Elementary School at Colégio Municipal Monsenhor Galvão, in Cícero Dantas (Brazil), as part of a project by the Municipal Departments of Education and Environment. The focus of these actions is environmental awareness within the educational curriculum, aiming to add innovative values to school teaching and promote student citizenship. The methodology used involved the selection of students to participate in field practices at the school itself and in other teaching units in the Municipal Network. A field visit and bibliographical survey were carried out in order to support the description of practices and their contribution to the teaching-learning process. In this area, the relationship between theory and local reality was observed, allowing the students involved and the local population to become aware of solid waste.

Keywords: *environmental education. environmental awareness. Waste management.*

¹ Licenciada em Ciências Biológicas (FTC) e Pedagogia (FAVENI). Colégio Municipal Monsenhor Galvão.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho se constitui em um relato de experiência que visa descrever as práticas realizadas por estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Monsenhor Galvão, localizado na zona urbana de Cícero Dantas. As ações realizadas pelos mencionados estudantes foram estimuladas por um projeto de iniciativa das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente desse município. Nessa feita, as ações tocam na necessidade de que haja, dentro do currículo educacional, práticas de sensibilização ambiental que possam agregar tanto valores de inovação para a didática escolar, quanto valores sociais e de cidadania para os discentes, tornando-os sujeitos ativos e parte fundamental desse processo.

A principal inquietação identificada foi o descarte inadequado de resíduos em horários impróprios. Essa prática resulta em ruas sobrecarregadas com grandes quantidades de resíduos, causando não apenas mau cheiro, mas também contribuindo significativamente para a poluição ambiental. Além do problema inicialmente identificado, este trabalho também se concentra na necessidade de práticas de sensibilização ambiental e gestão de resíduos dentro do currículo educacional (Educação Ambiental).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse contexto, a metodologia empregada na realização dessas ações e deste trabalho foram: primeiramente, seleção dos estudantes que iriam participar das práticas de campo realizadas por eles na própria escola e em outras Unidades de Ensino componentes da Rede Municipal; posteriormente, foi realizada uma visita de campo. Por fim, para a construção deste manuscrito, utilizou-se de levantamento bibliográfico, a fim de embasar, na literatura científica, a descrição das práticas e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem.

A visita de campo permitiu que os alunos identificassem os pontos críticos de descarte de resíduos sólidos na cidade, registrando informações como horários de coleta, tipos de resíduos encontrados, problemas associados e reciclagem. Essa visita ocorreu em várias ruas da cidade, na qual foram distribuídos panfletos sobre conscientização ambiental e responsabilidade individual no descarte correto dos resíduos. Além disso, a saída de campo também incluiu o Centro Educacional

Unificado, onde foram realizadas palestras sobre conscientização ambiental para as crianças (estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental).

Foram realizadas práticas sobre o desenvolvimento social com os estudantes envolvidos no projeto, que teve como recorte temporal o período compreendido entre julho a setembro de 2023. A partir das discussões em sala de aula, foi proposto aos discentes uma maior aproximação entre a teoria e a realidade da comunidade, visando promover uma aprendizagem mais significativa, de modo que eles pudessem compreender claramente as concepções e ações da comunidade em relação ao descarte de lixo.

Conforme Santos (2021), essa troca de informações e experiências é fundamental para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de conscientização. Além disso, as entrevistas possibilitam o compartilhamento de histórias de sucesso, o que pode inspirar outras pessoas a adotarem práticas mais responsáveis em relação aos resíduos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A sensibilização ambiental e os cuidados adequados com os resíduos sólidos são temas importantes para conservar o meio ambiente e garantir um futuro sustentável. Assim sendo, é crucial que sejam realizadas ações efetivas, que promovam a sensibilização da população, dando ênfase, especialmente, a ações realizadas dentro da escola que, por sua vez, representa tanto a formação escolar, quanto parte da formação cidadã dos estudantes.

No que tange à visita de campo, observa-se que ela permite que os discentes identifiquem os pontos críticos de descarte de resíduos sólidos na cidade. Ao registrarem informações como horários de coleta, tipos de resíduo encontrados e problemas associados, os estudantes puderam ter uma visão mais clara dos desafios enfrentados pela comunidade.

Em vista disso, observa-se que este trabalho abrange, também, a possibilidade de reflexão e ação, promovendo sensibilidade sobre os impactos do descarte do resíduo (Figura 1) e sobre a autonomia que esses alunos podem vir a construir para intervirem face a esse problema, contemplando uma melhor gestão de resíduos sólidos desde o descarte até ações de reciclagem, reutilização e sensibilização dos demais munícipes (SANTOS, 2021).

Figura 1 - Ponto de descarte incorreto de resíduos sólidos.

Fonte: Acervo pessoal.

Já a sensibilização nas escolas desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e responsáveis. A ideia dessa ação foi desenvolvida por meio da panfletagem (Figura 2), diálogos com munícipes, discussões em sala de aula e realização de trabalhos internos no processo avaliativo.

Figura 2 – Panfletagem e diálogos com a comunidade.

Fonte: Acervo pessoal.

Fenner (2015) discute que essa prática de sensibilização pode ser desenvolvida por meio de palestras, *workshops* e apresentações. Os estudantes, nesse contexto, têm a oportunidade de educar seus colegas sobre a importância do descarte adequado do resíduo e da reciclagem. Nessa seara, essas atividades podem incluir a apresentação de materiais visuais, vídeos e exemplos práticos, tornando as informações mais acessíveis e impactantes.

Ao construir conhecimentos sobre o tema desde a infância, é possível criar uma cultura de cuidado com o meio ambiente, que se estende para além das escolas e alcança toda a comunidade, enfatizando, assim, a importância da educação ambiental desde os primeiros anos da formação escolar.

Ao abranger um maior número de pessoas, é possível incentivar a mudança de comportamento e promover uma consciência coletiva em relação à conservação do meio ambiente (FENNER, 2015). As campanhas de sensibilização desempenham um papel crucial na conscientização da população em relação ao descarte correto do resíduo sólido. Por meio de cartazes, folhetos, vídeos e outros materiais de divulgação, é possível destacar a importância de colocar o resíduo nos horários corretos e separá-los de forma adequada. Assim, essas campanhas devem ser estrategicamente planejadas e distribuídas em locais de grande circulação, como supermercados, centros comunitários e prédios públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das ações de sensibilização ambiental, como a pesquisa de campo, as visitas às escolas e as campanhas de sensibilização, observa-se que elas desempenham um papel crucial na promoção de práticas mais responsáveis em relação aos resíduos sólidos. Essas ações contribuem para a formação de uma sociedade mais consciente e engajada na conservação do meio ambiente, garantindo um futuro sustentável para as próximas gerações.

Tais práticas permitiram uma maior aproximação entre a teoria e a realidade da comunidade, promovendo uma aprendizagem mais significativa. Além disso, este trabalho também promoveu reflexão e ação, sensibilizando os alunos sobre os impactos do descarte do resíduo e sobre a autonomia que eles podem construir para intervir nesse problema.

O projeto foi bem recebido pelos alunos, que demonstraram grande entusiasmo na realização das atividades propostas. O ponto positivo mais notável foi a participação ativa dos alunos na elaboração e implementação das ações. No entanto, a maior dificuldade encontrada foi a resistência de algumas pessoas durante as visitas às ruas, que não deram a devida importância ao problema do descarte inadequado dos resíduos. Para melhorar essa situação, sugerimos pesquisar e buscar novas formas de sensibilizar as pessoas, de modo que elas compreendam e apliquem efetivamente os princípios da educação ambiental.

REFERÊNCIAS

FENNER, Rose. O desafio da educação ambiental no contexto escolar. **Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista**, Santo Ângelo/RS, v. 1, n. 1, p. 1-27, nov. 2015.

SANTOS, Marlos Alan Pereira. **A importância da educação ambiental em escolas municipais campestres**. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021.